

FOLKLOR ASARLARINI SAHNALASHTIRISHDAGI MUHIM OMIL

Mirzayeva Shahribonu Komiljon qizi

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutining

Farg‘ona mintaqaviy filiali magistranti

shaxribonumirzayeva323@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola folklor asarlarini sahnalashtirishda muhim omillarni o‘rganadi, madaniy asllik, samarali hikoya qilish texnikasi, vizual estetika, tomoshabinlarni jalb qilish va madaniyat mutaxassislari bilan hamkorlik qilish muhimligini ta’kidlaydi. U folklorning kelib chiqishini hurmat qilish va rivoyatlarni zamonaviy tomoshabinlar uchun moslashtirish avlodlar o‘rtasida aks sado beradigan jozibali spektakllarni yaratishi mumkinligini ta’kidlaydi. Ushbu elementlarga murojaat qilish orqali an’anaviy rivoyatlarni hurmat qilishlari mumkin, shu bilan birga tomoshabinlar va aytilayotgan madaniy hikoyalar o‘rtasida chuqurroq aloqa o‘rnatishlari mumkin.

Kalit so‘zlar: Folklor, madaniy asllik, tomoshabinlarni jalb qilish, moslashtirish, ijro etish, jamoa, og‘zaki an’ana, hamkorlik, madaniy vakillik.

Xalq og‘zaki ijodi avloddan-avlodga o‘tib kelayotgan madaniy rivoyatlar, an’analar va qadriyatlar xazinasidir. Ushbu asarlarni sahnalashtirish haqida gap ketganda, spektakl haqiqiy va qiziqarli bo‘lishini ta’minlash uchun bir nechta muhim omillarni hisobga olish kerak. Bu yerda biz folklorni muvaffaqiyatli sahnalashtirishga hissa qo‘shadigan muhim elementlarni o‘rganamiz, madaniy haqiqiylikni, hikoya qilish texnikasini, vizual estetikani, tomoshabinlarni jalb qilishni va boshqalarni ta’kidlaymiz.

Har qanday folklor asarining zamirida uning madaniy ahamiyati yotadi. Xalq og‘zaki ijodini sahnalashtirish hikoya qilinayotgan hikoyalarning kelib chiqishi va mazmuniga chuqur hurmat ko‘rsatishni talab qiladi. Rejissyorlar, aktyorlar va dizaynerlar uchun madaniy kontekstni chuqur o‘rganish juda muhimdir. Bu rivoyatlarda mavjud bo‘lgan tarixiy fonni, ijtimoiy normalarni va qadriyatlarni tushunishni o‘z ichiga oladi. Haqiqiy taqdimot nafaqat manba materialini hurmat qiladi, balki tomoshabinlar va spektakl o‘rtasida chuqurroq aloqani mustahkamlaydi.

Xalq og‘zaki ijodi o‘z mohiyatiga ko‘ra og‘zaki hikoya qilishning bir turi bo‘lib, ijroda bu an’ana saqlanib qolishi kerak. Turli xil hikoya tezligi, dinamik xarakterni rivojlantirish va qiziqarli dialog kabi texnikalar muhim ahamiyatga ega. Aktyorlar o‘z

qahramonlarini to'liq gavdalanitirishga, hikoyaning hissiy og'irligini jonlantirishga e'tibor qaratishlari kerak. Xalq og'zaki ijodiga xos bo'lgan allegoriya, ramziy ma'no va axloqiy saboqlardan foydalanish hikoyani kuchaytirishi, uning an'anaviy ildizlarini saqlab qolgan holda zamonaviy auditoriya bilan rezonanslashishi mumkin.

Folklor asarlarini sahnalashtirish spektaklning haqiqiyliги va jozibadorligini oshiradigan bir qancha muhim elementlarni o'z ichiga oladi. Folklor asarlarini sahnalashtirish spektaklning haqiqiyliги va ta'sirchanligiga hissa qo'shadigan bir qancha muhim omillarni o'z ichiga oladi. Eng muhim jihatlardan biri bu an'anaviy bilimlar, urf-odatlar va amaliyotlar qanday saqlanib qolganligi va ijro orqali yetkazilishini nazarda tutuvchi madaniy uzatishdir.

Folklor asari sahnalashtirilgan madaniy konteks uning tomoshabinlar tomonidan qabul qilinishida muhim rol o'ynaydi. Ijrochilar mahalliy an'ana va qadriyatlarni aks ettirgan holda o'zlari tasvirlagan personajlarning o'ziga xosligini gavdalanitirishlari kerak. Ushbu mujassam nafaqat madaniy merosni saqlashga yordam beradi, balki mahalliy va mahalliy bo'lmagan tomoshabinlar bilan chuqurroq aloqa o'rnatishga imkon beradi. Mahalliy urf-odatlarining namoyon bo'lishi sayyohlar o'rtasida hurmatni kuchaytirishi va bir vaqtning o'zida jamoaning o'ziga xosligini mustahkamlashi mumkin.

Vizual elementlar folklorni sahnalashtirishda muhim rol o'ynaydi. Kastyumlar, rekvizitlar va dekoratsiyalar hikoyaning madaniy kontekstini aks ettirishi kerak. Bu nafaqat immersiv muhitni yaratishga yordam beradi, balki hikoyaning mavzulari va his-tuyg'ularini yetkazishga yordam beradi. Misol uchun, an'anaviy matolar, ranglar va belgilar turli xil belgilar yoki ijtimoiy rollarni ifodalash uchun liboslarga birlashtirilishi mumkin, bu esa spektaklning umumiy haqiqiyliğini oshiradi.

Eshitish tajribasi folklorni sahnalashtirishning yana bir muhim jihatidir. An'anaviy musiqa ham, fon ham hikoya vositasi bo'lib, ijroni boyitadi. Jonli cholg'u asboblari, yozib olingan tovushlar yoki vokal garmoniyalar orqali musiqa hikoyaning hissiy ohangini uyg'otishi va tomoshabinlarni folklor olamiga olib kirishi mumkin. Ovoz effektlaridan asosiy daqiqalarni yaxshilash, ma'no va atmosfera qatlamlarini qo'shish uchun ham foydalanish mumkin.

Sahnaga qo'yilgan folklorning madaniy kelib chiqishini tushunish juda muhim. Xalq og'zaki ijodi jamiyatning an'analari, e'tiqodlari va udumlari bilan chuqur ildiz otgan bo'lib, uni sahnalashtirish bu unsurlarning hurmat bilan ifodalanishini talab qiladi. Masalan, Gaitida folklor sahnasi mintaqaning madaniy o'ziga xosligi bilan ajralmas bo'lgan Vodou, rara va kanaval bilan chambarchas bog'liq.

Xalq og‘zaki ijodi ko‘pincha jamiyat va umumiy tajribalardan kelib chiqadi. Ushbu asarlarni sahnalashtirish tomoshabinlarni jalb qilish imkoniyatini beradi, bu esa passiv tomoshani interaktiv tajribaga aylantirishi mumkin. Qo‘ng‘iroq va javob, umumiy qo‘shiqlar yoki hikoya qilish segmentlari kabi ishtirok etishga taklif qiluvchi elementlarni o‘z ichiga olib, ijrochilar va tomoshabinlar o‘rtasida aloqa hissi yaratishi mumkin. Ushbu ishtirok avlodlar orasidagi bo‘shliqlarni bartaraf etishga yordam beradi, bu hikoyalar barcha yoshdagi odamlar bilan rezonanslashishga imkon beradi.

Manba materialiga sodiq qolish juda muhim bo‘lsa-da, zamonaviy auditoriya uchun moslashish bir xil darajada muhimdir. Folklor abadiy xabarlarini olib yurishi mumkin, ammo ularning qanday ifodalanishi, rivojlanishi kerak bo‘lishi mumkin. Rejissyorlar va yozuvchilar ushbu hikoyalarni o‘zaro bog‘lash yo‘llarini topishlari kerak, ularning asosiy mavzularini saqlab, zamonaviy muammolarni hal qilishlari kerak. Ushbu nozik muvozanat kengroq auditoriyani jalb qilishi va bu asriy hikoyalarning dolzarbligi atrofida muhokamalarni kuchaytirishi mumkin.

Teatr usullaridan foydalanish folklorni statik hikoyadan dinamik tajribaga aylantirishi mumkin. Bu folklor bilan bog‘liq madaniy amaliyotlarni aks ettiruvchi musiqa, raqs va vizual elementlarni o‘z ichiga oladi. Teatr darslari musiqa folklorini o‘rganish, uning sinkretik xususiyatiga urg‘u berish vositasi sifatida ham xizmat qilishi mumkin.

Folklorni oddiy matn emas, balki tirik mavjudot sifatida his qilish kerak. Bu nuqtai nazar tomoshabinlarning o‘zaro ta’siri va ishtirokini rag‘batlantiradi va spektaklni yanada ta’sirli qiladi. Sahna tomoshabinlarni taqdim etilayotgan madaniy hikoyaga sho‘ng‘ishga taklif qilishi kerak.

Yoritish va dekoratsiya kabi vizual va sensorli tafsilotlarga ehtiyotkorlik bilan e’tibor berish, spektaklning atmosferasini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Ushbu elementlar folklor mavzulariga mos keladigan jozibali muhitni yaratishga yordam beradi, makonni ijtimoiy litsenziya va sehrdan biriga aylantiradi.

Xalq og‘zaki ijodi asarlarini samarali namoyish etishda innovatsion sahnalashtirish usullari muhim ahamiyatga ega. An’anaviy elementlarni zamonaviy ijro amaliyotlari bilan aralashtirish zamonaviy tomoshabinlar bilan rezonanslashadigan dinamik tajriba yaratishi mumkin. Misol uchun, ko‘p darajali ko‘rgazma vagonlari yoki iskalalardan foydalanish hikoyani yaxshilaydigan ijodiy fazoviy tartibga solish imkonini beradi. Bunday usullar, shuningdek, ijrochilar va tomoshabinlar o‘rtasidagi to‘siqlarni yo‘q qilish, passiv kuzatishni emas, balki faol ishtirokni rag‘batlantirish orqali tomoshabinlarni jalb qilishni osonlashtirishi mumkin.

Yana bir muhim omil - turizm orqali iqtisodiy barqarorlik. Folklor spektakllarining muvaffaqiyati ko'pincha haqiqiy madaniy ifodalarni boshdan kechirishga qiziqqan mehmonlarni jalb qilishga bog'liq. Sayyohlik kontekstida an'anaviy sahna san'atlarini shakllantirish orqali Siamsa Tire kabi teatrlar xalqaro sahnada mahalliy madaniyatni targ'ib qilish bilan birga ularning doimiy mavjudligini ta'minlashi mumkin.

Sahnaga tarixiy istiqbollarni kiritish taqdim etilayotgan folklorning chuqurligi va mazmunini berishi mumkin. Ushbu yondashuv ijrochilar va tomoshabinlarga folklorning evolyutsiyasini va uning zamonaviy jamiyatdagi ahamiyatini baholash imkonini beradi. Ushbu omillarni hisobga olgan holda, amaliyotchilar folklorning boy an'alarini hurmat qiladigan yanada ishonchli va qiziqarli tajriba yaratishlari mumkin.

Folklor asarlarini sahnalashtirish ko'p qirrali ish bo'lib, madaniy ahamiyatni, hikoya qilish texnikasini, tasviriy estetikani va tomoshabinlar o'zaro munosabatini chuqur anglashni talab qiladi. Ushbu elementlarga ustuvor ahamiyat berib, rassomlar zamonaviy tomoshabinlarni jalb qilgan holda boy folklor an'alarini ulug'aydigan jozibali spektakllar yaratishi mumkin. Shunday qilib, ular nafaqat ushbu hayotiy hikoyalarni saqlab qolishadi, balki ularga yangi hayot bag'ishlaydilar va bu hikoyalar kelajak avlodlar uchun aks sado berishda davom etadi.

Nihoyat, folklor asarlarini sahnalashtirishda kuch dinamikasi va mafkuraviy oqibatlarni tushunish juda muhimdir. Teatr ijtimoiy yoki siyosiy norozilikni ifodalash yoki xalqaro kelishuvni mustahkamlash uchun platforma bo'lib xizmat qilishi mumkin. Shunday qilib, rejissyorlar va ijrochilar uchun ularning namoyishlari turli auditoriyalar tomonidan qanday talqin qilinishi mumkinligini bilishlari shart.

Xulosa qilib aytganda, folklor asarlarini sahnalashtirishning muhim omili madaniy kontekst, innovatsion sahnalashtirish usullari, turizm orqali iqtisodiy barqarorlik va kuch dinamikasidan xabardorlik kabi jihatlarni o'z ichiga olgan madaniy uzatishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Gulbahar Amangeldievna Bekniyazova, Liza Taspolatovna Urazmbetova folklor san'atini ilmiy o'rganish masalalari // Oriental Art and Culture. 2021. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/folklor-san-atini-ilmiiy-o-rganish-masalalari>.
2. Malaxat Obidovna Raxmatova o'zbek xalqining folklor san'ati hamda folklor-etnografik jamoalarning musiqa san'ati rivojida tutgan o'rni // Scientific

progress. <https://cyberleninka.ru/article/n/o-zbek-xalqining-folklor-san-ati-hamda-folklor-etnografik-jamoalarning-musiqqa-san-ati-rivojida-tutgan-o-rni>.

3. Каминская Елена Альбертовна Актуализация традиционного фольклора в современной социокультурной среде на основе его имманентных характеристики // Вестник славянских культур. <https://cyberleninka.ru/article/n/aktualizatsiya-traditsionnogo-folklor-v-sovremennoy-sotsiokulturnoy-srede-na-osnove-ego-immanentnyh-harakteristiki>.

4. <https://arzamas.academy/materials/1314>